

HARBIY KADRLARNI TAYYORLASHDA HARBIY PEDAGOGIKA FANINING NAZARIYASI VA AMALIYOTI

Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Kichik mutaxassislarni tayyorlash markazi
Gumanitar va ijtimoiy fanlar sikli o‘qituvchisi, zaxiradagi podpolkovnik

Annotatsiya: Ushbu maqolada harbiy kadrlarni tayyorlashda harbiy pedagogikaning asosy vazifalari yoritilgan bo‘lib, zamonaviy pedagogika fani yutuqlari va amaliy tajribani hisobga olgan holda, harbiy kadrlarni tayyorlash va tarbiyalashda nazariya va amaliyot masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: harbiy komandirlar, harbiy xizmatchilar tarbiyasi, harbiy xizmatchilarning tarbiya tamoyillari, harbiy pedagog, harbiy tarbiya.

KIRISH

Mustaqil O‘zbekistonimizda islohotlar tobora keng quloq yoymoqda. Hayotimizning barcha jabhalarida, jumladan yosh avlod ta‘lim-tarbiyasida ham keskin o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Tariximizni, ma‘naviyatimizni qayta tiklash, yanada boyitish borasidagi harakatlar, ta‘lim-tarbiya, kadrlar tayyorlash yo‘lidagi tub o‘zgarishlar shular jumlasidandir. Bu ishlar bejiz amalga oshirilayotgani yo‘q. Chunki har qanday mamlakatning ravnaqi halqning bilimdonlik saviyasi, ma‘naviy darajasiga bog‘liq.

O‘zbekiston Respublikasining «Ta‘limi to‘g‘risida» Qonuni, «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»ning qabul qilinishi ana shu g‘amxo‘rlikdan darak berib turibdi.

Har sohada bo‘lgani kabi, harbiy mutaxassislar tayyorlashda ham katta ijobiy o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Harbiy kadrlarga qo‘yiladigan talablar oshib bormoqda. Chunki hozirgi harbiy xizmatchilar faqat ma‘lum bir sohada chegaralangan bilimlar egasi bo‘lgan tor ixtisosli mutaxassis emas, balki chuqur intellektual qobiliyatga ega bo‘lgan, keng dunyoqarashli, yuksak madaniyatli va ma‘naviyatli inson, o‘z bilimi,

shaxsiy namunasi bilan o‘z bo‘ysunuvchilariga tarbiya va ta’lim bera oladigan pedagog bo‘lishi zarur.

Harbiy pedagogika fani Qurolli Kuchlar hayoti va faoliyatida, harbiy kadrlarni tayyorlash va tarbiyalash qonuniyatlarini o‘rganish va amalga oshirishda, harbiy kadrlar tayyorlashda alohida o‘rin tutadi.

Bu bobda harbiy pedagogika pedagogikaning bir sohasi sifatida qaralib, uning mohiyati, mazmuni, xususiyatlari, vazifalari, usullari, asosiy kategoriyalari ochib berilgan.

MATERIAL VA METODLAR

Armiya o'ziga xos ijtimoiy hodisa sifatida paydo bo'lganidan beri harbiy faoliyatning eng muhim tarkibiy qismi kadrlarni tayyorlash va tarbiyalash bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Aslida, bu amaliy harbiy pedagogika - askarlarni muvaffaqiyatli jangovar harakatlar uchun ko'p qirrali tayyorlashning zaruriy, majburiy vositasi.

Dastlab harbiy pedagogika komandirlar va bo'ysunuvchilarning amaliy faoliyati sifatida vujudga kelgan. Vaqt o'tishi bilan jangchilarni tayyorlash va tarbiyalash haqida bilimlar to'planib, avloddan-avlodga afsonalar, ahdlar, maqollar va matallar shaklida o'tib bordi. Harbiy ishlar murakkablashib borishi bilan, ayniqsa, davlatlar tashkil topishi va nisbatan ko'p sonli muntazam qo'shinlar yaratilishi davrida harbiy pedagogik fikr yanada rivojlandi. Tegishli tajriba ko'rsatmalar, qo'llanmalar, nizomlar, buyruqlar va boshqa yozma manbalarda aks ettirilgan.

XIX-asr oxiri - XX-asr boshlarida harbiy pedagogika mustaqil ilmiy soha sifatida shakllana boshlaydi. M.V.Frunze, M.N.Tuxachevskiy, I.E.Yakirlarning asarlari, fuqarolar va ulug' Vatan urushlari davrida askarlarni tayyorlash va tarbiyalash tajribasi zamonaviy harbiy pedagogikaning shakllanishiga asos bo'lib xizmat qildi. Uning rivojlanishiga A.G.Bazanov, G.D.Lukov, A.V.Barabanshchikov, N.F.Fedenko, V.P.Davidov, V.N.Gerasimov, V.I.Vdovyuk, V.Ya. Slepov, V.I.Xalzov va boshqalar yordam berdi.

OLINGAN NATIJALAR VA MUHOKAMA

Olingan natijalar va muhokamalarga kirishishdan oldin harbiy pedagogika fani haqida tushunchaga ega bo'lsak.

Harbiy pedagogika - harbiy pedagogik jarayonning qonuniyatlarini, harbiy xizmatchilar va harbiy guruhlarni tayyorlash va tarbiyalash, ularni jangovar harakatlar va harbiy kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli o'tkazishga tayyorlashni o'rganadigan pedagogika fanining bir tarmog'i. Bu Qurolli Kuchlar shaxsiy tarkibini tarbiyalash va o'qitish, bo'linmalarni harbiy sharoitlarda muvaffaqiyatli harakatlarga tayyorlash haqidagi fandır [3].

Harbiy pedagogikaning o'ziga xosligi shundan iboratki, harbiy xizmatchilar oliy harbiy o'quv yurtlarida xizmat yoki o'qishning birinchi kunlaridanoq nafaqat harbiy mutaxassis sifatida o'qib, tayyorlanibgina qolmay, balki haqiqiy ta'lim, xizmat va jangovar vazifalarni hal qila boshlaydilar. Shunga ko'ra, harbiy pedagogik ta'sirlar va o'zaro ta'sirlar eng bevosita amaliy xizmat yo'nalishiga ega. Ya'ni, deyarli har bir harbiy xizmatchi darhol harbiy jamoaning faoliyatiga jalb qilinadi, harbiy kasbiy faoliyatni boshlaydi va o'qish sifati, uning xatti-harakati, intizomi va vazifalarni hal qilish uchun to'liq shaxsiy (nafaqat ma'naviy, balki huquqiy) javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Mo'ljallanganidek, shu bilan birga, pedagogik ta'sir va o'zaro ta'sir sub'ektlari asosan 18 yoshdan oshgan, ma'lum darajada o'ziga xos qarashlari, dunyoqarashi va shaxsiy fazilatlariga ega bo'lgan juda kattalardir.

Shuning uchun ham harbiy pedagogika boshqa pedagogik sohalardan yuqori axloqiy-psixologik fazilatlarni, tayyorgarligini, qobiliyatini va tayyorgarligini talab qiladigan muhim vazifalarni hal qilish bilan bog'liq murakkab vaziyatlarda, shu jumladan hayot va sog'liq uchun xavf ostida harakat qilish haqiqiy kasbiy faoliyatga bevosita ta'lim, tarbiya, ta'lim, tarbiya ob'ektlarini (sub'ektlarini) kiritish bilan ajralib turadi.

Tuzilish nuqtai nazaridan harbiy pedagogika fan sifatida harbiy pedagogika metodologiyasini, harbiy pedagogika tarixini, kadrlar tayyorlash nazariyasini (harbiy didaktika), harbiy xizmatchilarni tarbiyalash nazariyasini, oliy harbiy bilim yurtlari pedagogikasining harbiy pedagogika fanini o'z ichiga oladi.

Harbiy pedagogikaning mazmuni:

- harbiy-pedagogik va harbiy-ilmiy tadqiqotlar va hayotni kuzatishlar natijasida olingan faktlar;

- harbiy pedagogikaning kategoriyalari, qonuniyatlari, tamoyillari, tushunchalarida ifodalangan ilmiy umumlashmalar;

- amaliy tekshirishni talab qiladigan farazlar;

- harbiy pedagogik voqelikni tadqiq etish usullari;

- harbiy xizmatning ma'naviy qadriyatlari tizimi.

Harbiy pedagogika boshqa fanlar bilan chambarchas bog'liq. Gumanitar va ijtimoiy fanlardan olingan ma'lumotlar bizga ta'sirlar va o'zaro ta'sirlarning ob'ekti va sub'ekti sifatida shaxs va jamoa haqida yaxlit tushunchaga ega bo'lish imkonini beradi. Insonning biologik mohiyati haqidagi ma'lumotlar tabiiy fanlarni o'rganishdan olinadi. Ilmiy-texnikaviy va harbiy ilmiy bilimlardan amaliy foydalanish harbiy pedagogik jarayon va uning elementlarini modellashtirish imkoniyatini beradi.

Harbiy pedagogika muayyan toifalar bilan ishlaydi va asosiylari quyidagilardir:

- harbiy-pedagogik jarayon - qo'mondonlar, shtablar, ta'lim tuzilmalari, jamoat tashkilotlari mutaxassislarining harbiy xizmatchilar va harbiy bo'linmalarni o'z maqsadiga muvofiq harakat qilishga o'rgatish bo'yicha o'quv faoliyatining maqsadli, tashkil etilgan tizimi;

- harbiy xizmatchilarni tarbiyalash - harbiy xizmatchining shaxsiyati, uning fazilatlari, munosabatlari, qarashlari, e'tiqodlari va xulq-atvorini rivojlantirishga maqsadli ta'sir ko'rsatish jarayoni va natijasi;

- harbiy xizmatchilarni tayyorlash - o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish uchun komandirlar (boshliqlar) va bo'ysunuvchilar o'rtasidagi maqsadli hamkorlik jarayoni;

- harbiy xizmatchilarning kamol topishi - miqdoriy va sifat o'zgarishlarini to'plash jarayoni, harbiy xizmatchining aqliy, intellektual, jismoniy, kasbiy faoliyati va unga mos keladigan fazilatlarni funktsional takomillashtirish;

- harbiy xizmatchilarning psixologik tayyorgarligi - harbiy xizmatchilarning ruhiy barqarorligini va harbiy kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligini shakllantirish;

- harbiy xizmatchilarni tarbiyalash - harbiy xizmatchilarning ilmiy bilimlar va harbiy-kasbiy ko'nikma va malakalar tizimini o'zlashtirishi, xizmat vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishi va jamiyat hayoti uchun zarur shaxsiy fazilatlarni shakllantirish jarayoni va natijasidir.

Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha ravishda, harbiy pedagogikada komandirning kasbiy va pedagogik madaniyati, o'z-o'zini tarbiyalash, harbiy xizmatchilarning o'zini-o'zi tarbiyalash va boshqalar kabi toifalar qo'llaniladi.

Harbiy pedagogika muammolarini hal qilish, birinchi navbatda, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining jangovar kuchini mustahkamlash, komandirlar (boshliqlar) o'rtasida zamonaviy pedagogik tafakkurni rivojlantirish manfaatlarida inson omilini faollashtirish yo'llarini izlash bilan bog'liq bunyodkorlik, hamjihatlik, o'zaro aniqlik va funktsional vazifalarni sifatli bajarish uchun shaxsiy javobgarlik muhitini yaratish, qonunchilik, huquq-tartibot va harbiy intizom buzilishiga qarshi kurashish.

Komandirning xizmat vazifalarini bajarishi bir qator pedagogik funktsiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq.

Komandir, birinchi navbatda, o'z qo'l ostidagi harbiy xizmatchilarni tayyorlash, ularning harbiy mahorati va jangovar mahoratini oshirish bilan shug'ullanadi. U o'z qo'l ostidagi harbiy xizmatchilarining bevosita boshlig'i bo'lib, harbiy xizmatchilarda Vatan himoyachisi fazilatlarini tarbiyalash, shakllantirish, ularning qonunlar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga rioya etishi, intellektual va jismoniy fazilatlarini rivojlantirish uchun mas'uldir. Bundan tashqari, komandir o'z bo'ysinuvidagi harbiy xizmatchilarni o'qitish va tarbiyalash amaliyotiga o'qitadi, ularning pedagogik faoliyatini tashkil qiladi va boshqaradi [2].

Ushbu qoidalar O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari ichki xizmati nizomining tegishli moddalarida mustahkamlangan va kundalik faoliyatda amalga oshirish uchun majburiydir.

Harbiy kasbiy faoliyat samaradorligi ko'p jihatdan komandir - harbiy jamoa rahbari sifatida harbiy pedagogika sohasidagi bilim, ko'nikma va malakalarning mavjudligi bilan belgilanadi.

Pedagogik bilimlar komandirlar uchun quyidagilarga imkon beradi:

- qo‘l ostidagilarning jangovar faoliyatini mohirona tashkil etish, bo‘linmaning jangovar va safarbarlik shayligini talab darajasida saqlash;
- jangovar tayyorgarlikni muvaffaqiyatli boshqarish, shaxsiy tarkibni uslubiy jihatdan malakali tayyorlash;
- qismda tarbiyaviy ishlarni samarali olib borish, harbiy xizmatchilarda vatanni himoya qilishga ma'naviy-ruhiy tayyorgarlik, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlariga munosib g‘urur va mas‘uliyatni shakllantirish;
- mustahkam harbiy intizomni saqlash va qism harbiy jamoasini birlashtirish bo‘yicha tadbirlarni samarali amalga oshirish;
- o‘ziga bo‘ysunuvchi bo‘linmada ichki tartib-intizomga qat’iy rioya etilishini ta’minlash, navbatchilikka har kuni tayyorgarlik ko‘rishni tashkil etish va o‘tkazish;
- o‘ziga bo‘ysunuvchi harbiy xizmatchilar bilan ishlash, ularga kasbiy bilim va uslubiy mahoratini oshirishda zarur yordam ko‘rsatish maqsadga muvofiq;
- shaxsiy kasbiy tayyorgarlik va bo‘linmani boshqarish usullarini samarali takomillashtirish;
- harbiy xizmatchilar bilan muloqot qilishda insonparvarlik yondashuvidan foydalanish.

Komandirning (boshliqning) pedagogik bilimi, uning malakasi, kadrlar tayyorlash va tarbiyalash bo‘yicha ko‘nikmalari doimiy ravishda takomillashtirib borilishi kerak. Buning sababi shundaki, pedagogik ta'sir ob'ekti (harbiy xizmatchilar va harbiy bo‘linmalar) doimiy ravishda o'zgarib turadi, rivojlanadi va tobora ko'proq (zamonaviy yondashuvlarga muvofiq) pedagogik o'zaro ta'sir sub'ektlaridan biri sifatida qaraladi [3]. Bundan tashqari, harbiy pedagogik jarayonni amalga oshirish shartlari ham o'zgarmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida komandirlarni harbiy psixologiya va pedagogika bilimlari bilan mustahkamlash tizimi faoliyat ko‘rsatmoqda. Uning asosiy elementlari:

- harbiy ta’lim muassasalarida psixologiya va pedagogika fanlarini o‘rganish;

- komandirlar tayyorlash tizimidagi darslar, birinchi navbatda, ma’naviy va ruhiy tayyorlashda;
- komandirlar bilan maxsus o‘tkaziladigan uslubiy yig‘inlar va mashg‘ulotlar;
- harbiy pedagogik jarayonni tashkil etishda komandirlarning amaliy ishlarini tahlil qilish, mashg‘ulotlarni tekshirish va nazorat qilishda o‘z bo‘sinuvidagilar bilan muloqot qilish tajribasi;
- o‘z bo‘sinuvidagi harbiy xizmatchilarni o‘qitish va tarbiyalash, ilg‘or tajribani ommalashtirish bo‘yicha komandirlarning tajriba almashishi;
- komandirlarning psixologik-pedagogik adabiyotlarni o‘rganish, o‘qitish va tarbiyalash malakalarini oshirish bo‘yicha mustaqil faoliyati;
- komandirlarning kasbiy qayta tayyorlash, o‘quv markazlari va kurslarida malaka oshirish jarayonida psixologik-pedagogik bilimlarini oshirish.

Xulosa qilib aytganda, harbiy pedagogikaning nazariy asoslarini chuqur bilish va ulardan amaliy faoliyatda mohirona foydalanish komandirga harbiy pedagogik jarayonni samarali va sifatli tashkil etish, qo‘l ostidagilarni tayyorlash va tarbiyalash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma’naviy-ma’rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-3898-sonli Qarori, 2018 yil 4 avgust. B. 5.
2. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining umumharbiy nizomlari. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996. B. 27-29.
3. A.Sotib Oldiyev, A.Karimjonov. “Harbiy pedagogika”. Toshkent. “Sharq”, 2005 yil. B. 5.